

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКНЕ

Юлдашова Надира Эгамбердиевна старший
преподаватель

Кафедры Семейной и превентивной медицины
Факультета последипломного образования (ФПДО)

Аннотация: Задачей поставленной перед нами для написания данной статьи явилось Анализ и оценка качества жизни пациентов с акне. Для выполнения поставленных нами целей и задач нами было проанализировано Изучение качества жизни пациентов с акне проводилось при наблюдении методом анкетирования с использованием дерматологического индекса качества жизни (DLQI) и шкалы APSEA. В результате чего мы пришли к выводам, что, поражение кожи лица при акне вызывает психотравмирующее состояние, которое максимально утяжеляют межличностные и социально-психологические отношения, которые способствуют снижению качества жизни у данных больных. У таких пациентов могут развиваться: социофобия, депрессия, тревожный невроз. В свою очередь, степень негативного влияния акне на качество жизни не сопоставима с объективным состоянием пациентов: даже легкая степень акне может способствовать повышенному риску развития психических заболеваний и стать одной из причин суицидов у 10-24-летних.

Ключевые слова: Лечение, акне.

Abstract: The task set for us to write this article was to analyze and assess the quality of life of patients with acne. To achieve our goals and objectives, we analyzed the study of the quality of life of patients with acne through observation using a questionnaire using the Dermatological Life Quality Index (DLQI) and the APSEA scale. As a result, we came to the conclusion that damage to the facial skin due to acne causes a psychotraumatic state, which is maximally aggravated by interpersonal and socio-psychological relationships, which contribute to a decrease

in the quality of life in these patients. Such patients may develop: social phobia, depression, anxiety neurosis. In turn, the degree of negative impact of acne on the quality of life is not comparable with the objective condition of patients: even mild acne can contribute to an increased risk of developing mental illnesses and become one of the causes of suicide in 10-24 year olds.

Key words: Treatment, acne.

Актуальность. Acne vulgaris является одним из самых распространенных заболеваний в дерматологии, которое поражает до 85% подростков и 10% взрослых. Пик заболеваемости приходится на период полового созревания, самый «хрупкий» возраст, когда происходит формирование человека как личности, затрагивая все сферы его жизни. Большая часть подростков с акне при поражении лица предъявляют жалобы на озабоченность социальными взаимодействиями, особенно при контактах с новыми людьми и противоположным полом, повышенную раздражительность, ощущение собственной неполноценности, которые в дальнейшем могут привести к депрессии, социальной дезадаптации и неуверенности в себе. Данный дерматоз является хроническим воспалительным заболеванием pilosebационных структур, проявляющейся различными высыпными элементами в области лица, спины, верхней части груди. В зависимости от степени тяжести выделяют следующие формы: комедональные, папуло-пустулезные, конглобатные акне. Тяжелые клинические формы нередко приводят к образованию обезображивающих рубцов, отрицательно влияющих на самооценку человека. Однако, вне зависимости от степени тяжести, все высыпания являются психологической нагрузкой для человека, что сопровождается стрессом, депрессией, тревогой и, как следствие, снижением качества жизни. Особенностью акне, как дерматоза, является и то, что поражаются открытые части тела, а самое главное – лицо человека, которое является одним из главных инструментов взаимоотношений. Следовательно, данное заболевание существенно влияет на

психоэмоциональное состояние пациентов и их взаимодействие с окружающим миром.

Цель исследования. Анализ и оценка качества жизни пациентов с акне

Материалы и методы исследования. Изучение качества жизни пациентов с акне проводилось при наблюдении методом анкетирования с использованием дерматологического индекса качества жизни (DLQI) и шкалы APSEA. Было опрошено 25 пациентов (19-23 года), женщин – 14, мужчин – 11. Вопросник психологического и социального эффекта воздействия угрей – APSEA (Assesment of Phychological and Social Effects of Acne) содержит 15 вопросов. Первые 6 вопросов имеют по 4 варианта ответов, нужно выбрать в каждом только один из четырех. За ответ начисляется 0, 3, 6 или 9 баллов. Оставшиеся 9 вопросов оцениваются по визуальной аналоговой шкале от 0 до 10 баллов. Максимальное число баллов за тест – 144, минимальное – 0. Чем больше сумма баллов, тем сильнее акне нарушает качество жизни пациента. DLQI состоит из 6 основных параметров: симптомы и самочувствие, ежедневная активность, досуг, работа и учеба, личные отношения и лечение. Максимальная сумма баллов составляет 30, а качество жизни пациентов при этом обратно пропорционально количеству баллов.

Результаты исследования и их обсуждения. У наблюдавшихся пациентов средний балл APSEA составил $67,6 \pm 26,7$. Высокие значения индекса достигались за счет показателей, связанных с недовольством собственной внешностью и ощущением неловкости, психологическими трудностями пребывания в общественных местах, что сравнимо с качеством жизни пациентов с астмой, эпилепсией, диабетом, артритом, коронарной недостаточностью. Среднее значение индекса DLQI: $8,75 \pm 4,71$, это говорит о том, что заболевание оказывает умеренное влияние на жизнь пациента.

Выводы. Таким образом, поражение кожи лица при акне вызывает психотравмирующее состояние, которое максимально утяжеляют межличностные и социально-психологические отношения, которые

способствуют снижению качества жизни у данных больных. У таких пациентов могут развиваться: социофобия, депрессия, тревожный невроз. В свою очередь, степень негативного влияния акне на качество жизни не сопоставима с объективным состоянием пациентов: даже легкая степень акне может способствовать повышенному риску развития психических заболеваний и стать одной из причин суицидов у 10-24-летних. Поэтому так важно, чтобы медицинские работники, обращающиеся с пациентами с акне, знали о появляющихся симптомах депрессии, чтобы помочь начать ранние вмешательства в психическое здоровье, когда это необходимо.

Литература:

1. Khakimova L. et al. Acne in Allergic Skin Diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
2. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
3. Khakimova L. et al. acne in allergic skin diseases. texas journal of medical science, 8. – 1818.
4. Halimovna A. D. Analysis of the Basic Principles of Relief of Acute Laryngotracheitis in Children //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 314-316.
5. Halimovna A. D. To Evaluate the Effect of Correction of Vitamin D Deficiency on the Dynamics of Endocrine Diseases //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 317-320.
6. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
7. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf. – 2020.

8. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.

9. Лапасов С. Х. и др. Диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита с в условиях первичного звена медицинской помощи (обзор литературы) //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – №. 2. – С. 13-21.

10. Хакимова Л. Р. и др. Оценка эффективности обучения основам доказательной медицины в последипломном образовании врачей общей практики //Медицина и экология. – 2017. – №. 4 (85). – С. 130-133.

11. Лапасов С. и др. Современные подходы в диагностике и лечении гельминтозов у детей в первичном звене здравоохранения //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 2 (83). – С. 172-177.

12. Лапасов С., Хакимова Л., Абдухамидова Д. Повышение качества оказания медицинской помощи детям с гельминтозами и паразитарными заболеваниями в условиях первичной медико-санитарной помощи //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2014. – №. 3 (79). – С. 40-40.

13. Абдухамидова Д., Аблакулова М. Роль врача общей практики в профилактике ожирения //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 2. – С. 27-30

14. bdurasulovich Y. S., Rafikovna K. L. BOLALARDA UCHRAYDIGAN UROLITIAZ KASALLIGINI EPIDEMIOLOGIYASI VA XAVF OMILLARI (Adabiyotlar sharhi) //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – №. 1.

15. Юсупов Ш. А., Хакимова Л. Р. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ У ДЕТЕЙ //Вестник Авиценны. – 2023. – Т. 25. – №.

16. – С. 346-355. 3. Хакимова Л. Р. и др. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АУТОШТАММОВ LACTOBACILLUS SPP. ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОБИОТИКОВ //КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. – 2023. – Т. 68. – №. 8.

17. Гимранова И. А. и др. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. – 2023. – Т. 68. – №. 9.

18. Abdurasulovich Y. S., Rafikovna K. L. CHARACTERISTIC FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF CALCULOUS PYELONEPHRITIS IN CHILDHOOD DEPENDING ON AGE GROUPS //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – №. 2.

19. Хакимова Л., Лапасова М., Лапасова З. The use of innovative learning methods in high educational establishments as a stage of implementation of improving the quality of the educational process //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1/S. – С. 121-125.